

BANKLARNING JISMONIY SHAXSLARNI KREDITLASH HOLATI VA UNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Ilmiy rahbar: **Boyev Bekzodjon Jo'raxon o'g'li**

Olqarova Zarina Nosir qizi

Toshkent Moliya instituti talabasi

Annotatsiya. Banklar bank tizimini tashkil etuvchi elementlar sifatida faqat uning boshqa elementlari va birinchi navbatda bank infratuzilmasi bilan o'zaro aloqada bo'lgandagina muvaffaqiyatli rivojlana oladi, bu esa bank hayotini ta'minlovchi elementlar majmui sifatida tushuniladi. Kreditlar jismoniy shaxslarning massaviy ijtimoiy ta'minoti va tadbirkorlik faoliyati bo'yicha turli g'oya va loyihalarni amalga oshirishlari uchun xizmat qiluvchi resurs sifatida xizmat qiladi. Jismoniy shaxslarni kreditlash muhim banka amaliyotidan hisoblanadi.

Kalit so'zlar: tijorat ijtimoiy soha, bank kredit portfeli, kreditlash, banklari, aktivlar, kredit portfelli, kredit, risk.

KIRISH

Moliyaviy sektorni izchil isloh qilish davomida qator chora-tadbirlar amalga oshirildi va natijada ilg'or bank biznesini yuritish hamda ushbu sektorda raqobat muhitini kuchaytirish uchun zarur huquqiy shart-sharoitlar yaratildi.

Biz, avvalo, chetdan kredit va sarmoyalar olib kelish bo'yicha samarali tizim yaratishimiz, har bir kreditni aniq ishlatishni o'rganishimiz lozim. Bu masalada yetti

o‘lchab, bir marta kesadigan, oqibatini puxta o‘ylab ish olib boradigan davr keldi” deb ta’kidlab o‘tganlari bejiz emas¹.

Xususan, xalqaro standartlarga muvofiq keladigan va moliyaviy sohaga xorijiy investitsiyalar kiritish uchun jozibador huquqiy muhitni yaratadigan O‘zbekiston Respublikasining [«O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki to‘g‘risida»](#)gi, [«Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida»](#)gi, [«Valyutani tartibga solish to‘g‘risida»](#)gi hamda [«To‘lovlar va to‘lov tizimlari to‘g‘risida»](#)gi yangilangan qonunlari qabul qilindi.

Shu bilan birga, bank sohasidagi hozirgi holat tahlili bank sektorida davlatning yuqori darajadagi aralashuvi, davlat ishtirokidagi banklarda menejment va tavakkalchiliklarni boshqarish sifatining etarli emasligi, iqtisodiyotda moliyaviy vositachilikning past darajasi kabi bank sektorini iqtisodiy yangilanishlar va jamiyat ehtiyojlariga mos ravishda rivojlantirishga to‘sqinlik qilayotgan qator tizimli muammolar mavjudligini ko‘rsatmoqda².

Tijorat banklari jalb qilgan mablag‘larining asosiy qismini kredit berish sifatida foydalanar ekan, bunda faqatgina daromad olish uchun emas, balki mablag‘larni kredit oluvchidan to‘liq qaytarib olish masalasini oldindan belgilab olishi zarur. Chunki, bank sarmoya egasi sifatida sarmoyani emas, balki sarmoyadan foydalanish huquqini ma’lum bir shart va ustama foizlar asosida ma’lum muddatga sotadi.

Ayni paytda mamlakatimizda ham ilmiy-nazariy hamda amaliyotchi olimlar tomonidan "kredit va kreditlash" tushunchasi avvalgiga nisbatan ancha ko‘proq bahs va munozaralarga sabab bo‘lmoqda. Bu albatta, bejizga emas, chunki bugungi kunda

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi № 3620 qarori. 2018 yil 23 mart.

² 2020 — 2025 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 12.05.2020 yildagi PF-5992-son
<https://lex.uz/uz/docs/4811025?ONDATE=30.12.2021&ONDATE2=18.10.2021&action=compare>

respublikamiz tijorat banklarining kredit portfelida kreditlarning ulushi, uni kamaytirish choralari ko‘rilishiga qaramasdan anchagina yuqori foizni tashkil etmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Tijorat banklarida kredit portfelini boshqarish samaradorligini oshirish masalalari bir qator xorijiy olimlarning ilmiy tadqiqotlarida o‘rganilgan va kredit portfeli tushunchasini uning mohiyatiga berilgan ta’riflarda ifodalangan. Masalan amerikalik iqtisodchilar Kris J. Barlton, Diana Mak Noton kredit portfeli - bu kreditlarni turkumlashni o‘z ichiga oladi deb ta’riflashadi.

Shuningdek, N. Sokolinskaya “kredit portfeli qiska va uzoq muddatli kreditlar yig‘indisidan iborat” deb ta’riflaydi. Bu ta’rifda asosiy e’tibor kreditning muddatiga qaratilgan bu holat kredit portfelining mohiyatini to‘liq ochib bermaydi. Chunki, bank tomonidan berilgan kreditlarning muddatini belgilab qo‘yilishi va unga rioya qilinishi faqat kredit portfelining sifatini aniqlashda muhim omil bo‘lishi mumkin.

O‘z o‘rnida, bank sektorining ichki va tashqi ish faoliyatlari ITlarning rivojlanishi bilan yanada rivojlanib bormoqda va bu eng katta ta’sir qilgan soha sifatida bank tizimini ko‘rsatish mumkin³.

Yuqorida o‘rganilgan holatlarga asoslanib, respublikamiz tijorat banklarida jismoniy shaxslarni kreditlash sohasini boshqarish samaradorligini oshirish yo‘llari yuzasidan izlanishlar olib borilishini doimo dolzarb deb hisoblaymiz.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

³ Saeid Khajeh Dangolania. The impact of information technology in banking system (A case study in bank Keshavarzi Iran) // Procedia - social and behavioral sciences, Vol. 30, 2011. – 13-16 p.

Mazkur tadqiqotda statistik jadval va grafiklar, analitik taqqoslash, mantiqiy va taqqoslama tahlil, guruhlash usullari hamda mavzuga oid xorijiy va mahalliy olimlarning tadqiqot ishlaridan keng foydalanilgan.

Shuningdek maqolaning nazariy va uslubiy asosi sifatida umumiy iqtisodiy adabiyot hamda ilmiy maqolalar, iqtisodchi olimlarning tijorat banklarida muddati o'tgan kreditlarni samarali boshqarish masalalari bo'yicha izlanishlari, olimlar va soha vakillari bilan suhbat, ularning yozma va og'zaki fikr-mulohazalarini tahlil qilish, ekspert baholash, jarayonlarni kuzatish, iqtisodiy hodisa va jarayonlarga tizimli yondashuv, muallif tajribalari bilan qiyosiy tahlil o'tkazish orqali tegishli yo'nalishlarda xulosa, taklif va tavsiyalar berilgan. Mavzuni o'rganish jarayonida umumiy iqtisodiy usullar bilan bir qatorda ma'lumotlarni tizimlash bo'yicha maxsus yondashuvlar, ya'ni taqqoslash, nazariy va amaliy materiallarni jamlash hamda tizimli tahlil kabi usullar qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bank aktiv operatsiyalari ichida kredit asosiy o'rinni egallaydi va bank daromadining salmoqli qismi ham aynan mazkur operatsiyalar orqali olinadi. Shu sababli bank kredit portfelining qanday shakllanishi bank faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.⁴

Respublikamiz bank tizimini rivojlantirish, ko'rsatilayotgan bank xizmatlarini sifati va turlarini oshirish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ 3270 sonli qarori bilan tasdiqlangan chora-tadbirlar Dasturining ijrosi yuzasidan O'zbekiston Banklar assotsiatsiyasi tijorat

⁴ Azlarova Aziza Axrorovna, "Tijorat banklarida kredit portfelini samarali boshqarish masalalari" "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr, 2018 yil 5-b

banklari bilan birgalikda amaldagi bank xizmatlariga belgilangan tariflar qayta ko'rib chiqildi.

2023-yil 1-aprel holatiga ko'ra tijorat banklarida ajratilgan kreditlar miqdori 408,167 mlrd. so'mni tashkil etgan bo'lib, bu oldingi yillarga nisbatan katta o'sish bo'lganligidan dalolat beradi.(1-rasm)

Tijorat banklarining kredit va depozitlar to'g'risida 2023-yil 1-aprel holatiga ma'lumot							
№	Bank nomi	Jami kreditlar	shundan		Jami depozitlar	shundan	
			jismoniy shaxslar	yuridik shaxslar		jismoniy shaxslar	yuridik shaxslar
Jami		408,167	109,422	298,745	206,009	65,067	140,942
Davlat ulushi mavjud banklar		334,767	76,281	258,486	125,169	31,449	93,721
1	O'zmilliybank	88,796	9,321	79,475	32,088	7,640	24,448
2	O'zsanoatqurilishbank	52,815	6,220	46,595	13,514	4,428	9,085
3	Agrobank	47,866	8,790	39,077	12,617	4,463	8,154
4	Asaka bank	37,002	5,813	31,190	12,107	2,807	9,299
5	Ipoteka-bank	32,679	15,514	17,166	15,236	2,971	12,265
6	Xalq banki	21,758	11,261	10,498	14,236	2,827	11,409
7	Qishloq qurilish bank	20,627	10,347	10,281	8,539	1,617	6,922
8	Mikrokreditbank	13,608	4,826	8,781	5,543	1,344	4,199
9	Aloqa bank	9,838	2,650	7,188	8,202	2,078	6,124
10	Turon bank	9,696	1,509	8,187	3,041	1,265	1,776
11	Poytaxt bank	81	31	49	48	8	40
Boshqa banklar		73,400	33,141	40,259	80,840	33,618	47,222

1-rasm. Tijorat banklarining kredit va depozitlar to'g'risida 2023-yil 1-holatidagi statistik jadvali⁵

Ist'emol krediti o'zining maqsadi bilan kreditning boshqa shakllaridan farq qiladi. Uning farqli belgisi - jismoniy shaxslarni kreditlash hisoblanadi. Kreditning bu shaklida kredit beruvchi sifatida maxsus kredit muassasalari bilan birga tovar va xizmatlarni sotishni amalga oshiradigan jismoniy shaxslar ham bo'lishi mumkin.

⁵ O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlaridan foydalanilgan.

Iste'mol krediti ikki shaklda: pul shaklida yoki tovar shaklida berilishi mumkin. Jismoniy shaxslarga ko'chmas mulkka egalik qilish uchun, qimmat bo'lgan davolanishni to'lash, har xil tovarlar va uy jihozlari sotib olish va boshqa ehtiyojlarni qondirish uchun iste'mol kreditlari berilishi mumkin. Pul shaklida iste'mol krediti banklar tomonidan, tovar shaklida esa tovarlar chakana savdosi jarayonida to'lov muddatini cho'zish orqali amalga oshiriladi.

O'zbekistonda hozirgi kunlarda uy-joy sotib olish, uy-joy qurish uchun pul shaklidagi, uzoq muddatli iste'mol krediti va tovar shaklida avtomobil kreditga berilmoqda.

Kredit nomi, bank	Foiz stavkasi	Muddat	Summa
Turon bank Klinikada davolanish hamda sanatoriyda dam olish uchun kredit	27 % Bank	3 yil	50 000 000 so'mgacha
Turon bank ECOPANEL	25 % Onlayn	5 yil	60 000 000 so'mgacha
Davr bank ONLINE 50	32dan - 42 % gacha Onlayn	3 yil - 4 yil	5 000 000dan - 50 000 000 so'mgacha
NBU Iste'mol krediti	25dan - 27 % gacha Bank	1 yil - 3 yil	54 000 000 so'mgacha

2-rasm. Ommabop bo'lgan bank iste'mol kreditlari⁶

Respublikamizda aholining daromad darajasining oshayotganligi, tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlanayotganligi va kreditlarning foiz stavkalarini pasayayotganligi aholining tijorat banklarining iste'mol kreditlaridan

⁶ www.bank.uz sayti ma'lumotlari asosida.

foydalanish darajasini oshirish imkonini bermoqda. Ayniqsa, maishiy asbobusukunalar xarid qilish, ta'lim olish bilan bog'liq bo'lgan iste'mol kreditlari hajmining yildan-yilga o'sishi kuzatilmoqda.⁷

Yuqorida qayd etilgan ijobiy jihatlar bilan birga, iste'mol kreditlarini berish amaliyotini takomillashtirish bilan bog'liq bo'lgan ayrim muammolarning mavjudligi kuzatilmoqda. Ana shunday muammolardan biri – ayrim tijorat banklari tomonidan berilayotgan iste'mol kreditlari bahosining nisbatan yuqori ekanligidir.

Hozirgi kunda O'zbekistonda aholiga iste'mol kreditlari berish tartibini amaliyotga joriy etayotgan kredit tashkilotlarining soni kundan kunga ko'payib bormoqda. Odatda, uy-joyni tanlash uchun vaqt cheklangan bo'ladi.

So'ngi yillarda O'zbekiston tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga mo'ljallangan kredit mahsulotlari turi ko'payishiga qaramasdan iste'mol kreditlari eng ommabop kredit mahsuloti bo'lib turibdi (1-jadval).

№	Ko'rsatkichlar	2019	2020	2021	2022
	Jami kreditlar portfeli	52603,1	110566,2	167287,8	210029,0
	Ajratilgan kreditlar	27562,4	49540,5	100658,2	140762,4
	Jismoniy shaxslarga	4698,7	6082,0	15390,1	26477,8
	Shundan, ipoteka kreditlar	1856,7	2628,8	4557,2	7977,4
	Iste'mol kreditlar	67,4	97,2	8102,8	11108,5

1-jadval. O'zbekiston tijorat banklarining jismoniy shaxslarni kreditlash faoliyati ko'rsatkichlari

Jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki, 2021 yilda jami 15,4 trln. so'mga yaqin kredit ajratilgan bo'lib, bu ko'rsatkich 26,5 trln. so'mga yetgan. Biroq, mazkur ajratilgan kreditlar tarkibida iste'mol kreditlarining ulushi 2021 yilda 52,6 foizni

⁷ Shagazatov O "Iste'mol kreditining rivojlanish omillari" // Bozor, Pul va Kredit jurnali. –T.: 2022. -№7. -6 -b.

tashkil etgan bo'lsa, 2022 yilda bu ko'rsatkich 42,0 foizga tushgan. Bunga bozorda overdraft, mikroqarz, kredit karta kabi yangi turdagi kredit mahsulotlarining taklif etila boshlaganligi bilan izohlanadi.

XULOSA VA MUHOKAMALAR

Xulosa qilib aytganda, banklarning jismoniy shaxslarni kreditlash amaliyotini takomillashtirish xususida turli mazmundagi nazariy qarashlar mavjud. Ammo ko'pchilik iqtisodchi olimlar banklarning kreditlash amaliyotini takomillashtirishning zaruriy shartlari sifatida ipoteka kreditlarining ikkilamchi bozorining mavjud bo'lishini, risklarni boshqarish tizimining rivojlanganligi va ipoteka kreditlarining resurs ta'minotini e'tirof etadilar.

Bizning fikrimizcha mamlakatimiz tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga beriladigan kreditlarini maqsadida quyidagi takliflarni keltirish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz:

- banklarda aktivlarni keng diversifikatsiya qilish, kredit portfelini sog'lomlashtirish orqali tavakkalchiliklarni samarali boshqarishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish va iqtisodiy vaziyatdan kelib chiqib ularga zarur o'zgartirishlar kiritib borish;
- bank tizimiga oid qabul qilingan qarorlar hamda kredit munosabatlarini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlar ijrosini tashkil qilish asosida kreditlash jarayonida vujudga kelishi mumkin bo'lgan xatarlarni baholash, o'rganish, ularni tahlil qilish, biznes-reja ko'rsatkichlari bajarilishini nazorat qilish;
- bank kredit siyosati va kreditlash tamoyillari shartlariga rioya etilishini nazorat qilish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. 2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 12.05.2020 yildagi PF-5992-son <https://lex.uz/uz/docs>

2. Vazirlar Mahkamasining «Banklarning kreditlari bo'yicha qarzdorlik o'z vaqtida qaytarilmagan taqdirda undiruvni qarzdorning likvidli molmulkiga qaratish tartibini tasdiqlash to'g'risida»gi №422 sonli Qarori, 04.12.2002 yil

3. O'zbekiston Respublikasining "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi Qonun, T.: O'zbekiston, 1996 yil 25 aprel.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar Strategiyasi to'g'risida"gi farmoni. 2017 yil 7 fevral.

5. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF№5296 farmoni. 2018 yil 9 yanvar.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 12 sentyabrdagi "Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ 3270 sonli qarori.

7. Mirziyoev Sh.M. "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak". T.: O'zbekiston. 2017 yil.

8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2017 y. 22.12.

9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi № 3620 qarori. 2018 yil 23 mart.

10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori bilan tasdiqlangan chora-tadbirlar Dasturi 2017 yil 12 sentyabr.
11. Tijorat banklarida aktivlar sifatini tasniflash va aktivlar bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarni qoplash uchun zaxiralar shakllantirish hamda ulardan foydalanish tartibi to'g'risidagi 2696-sonli nizom. 2015 yil 14 iyul.
12. Abdullaeva Sh.Z. Bank risklari va kreditlash. T.: Moliya, 2012, 124-6.
13. Пещанская И.В. Организатсиуа деуателности коммерческого банка: Учебное пособие. -М.: ИНФРА-М, 2001,33-6.
14. Роуз П. Банковский менеджмент. Пер. с англ. – М.: Дело, 2019, 192-б.
15. Tijorat banklari moliyaviy resurslarini boshqarish. Sh.Abdullaeva, Z. Safarova."Moliya" 2020
16. Управление деуателностуу коммерческого банка(банковский менеджмент)/ Под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И.Лаврушина. – М.: Юрист', 2002, 456-б
17. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari, 2020-2021 yillar